

**Usage et impact de l'hévéa comme bois de chauffe sur
la santé des fumeuses de poissons à Abobodoumé
(Attécoubé)**

**Using and impact of rubber as a firewood on the health
of fish smokers in Abobodoume (Attecoube)**

KAMBE Kambé Yves

Institut d'Ethno-Sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny
Email : kambekves@yahoo.fr

DOI : 10.5281/zenodo.7499738

Résumé

Le poisson, représentant près de 70% des protéines animales consommées en Côte d'Ivoire, est un produit très périssable. Il nécessite, pour ce faire, une conservation dont le fumage. Ce procédé utilise l'usage de bois de chauffe qui a une incidence sur les usagers. Dans le cadre de travail, l'accent a été mis sur l'hévéa, une essence toxique. Ainsi, la présente étude avait pour but d'analyser le niveau de conscience de l'impact de l'utilisation de l'hévéa comme bois de chauffe sur la santé des fumeuses de poissons à Abobodoumé. A l'issue de l'enquête

conduite auprès de 60 femmes sur la base d'une inclusion exhaustive à l'aide d'un questionnaire (entretien) et une observation directe des acteurs, les résultats obtenus révèlent un positionnement du bois d'hévéa comme unique offre de combustibles dû à sa rentabilité économique tant pour les vendeurs (offre) que pour les fumeuses (demande) et une connaissance mitigée de l'hévéa comme combustible sur la santé.

Mots-clés : Usage, impact, hévéa, santé, fumage de poissons

Abstract

Fish, representing nearly 70% of the animal protein consumed in Cote d'Ivoire, is a highly perishable product. To do this, it requires preservation, including smoking. This process uses firewood that has an impact on users. The focus of the work was on rubber, a toxic species. Thus, the purpose of the present study was to analyze the level of awareness of the impact of the use of rubber as firewood on the health of female fish smokers in Abobodoume. The results of a survey of 60 women, based on a comprehensive questionnaire (interview) and direct observation of the stakeholders, show that rubber wood is the only fuel supply due to its economic profitability for both sellers (supply) and fish smokers (demand) and a mixed knowledge of rubber as a fuel for health.

Keywords: Using, impact, rubber, health, fish smoking

Introduction

Le poisson est la première commodité alimentaire la plus échangée dans le monde (World Fish Centre, 2005). Environ 143 millions de tonnes de poissons sont destinés à l'alimentation humaine (O. H. Abdoullahi et *al.*, 2018). Plus de 200 millions d'africains consomment régulièrement du poisson soit à l'état frais, soit le plus souvent à l'état fumé ou séché (M. Tuzen, 2003 ; D. Mendil et *al.*, 2010). Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'Agriculture, le poisson fumé représente un pourcentage d'environ 20 à 30% de la consommation générale du poisson (Agence Ecofin, 2020). En Côte d'Ivoire et plus particulièrement dans la ville d'Abidjan, le poisson reste l'aliment le plus accessible à de nombreux ménages même les plus modestes (R. Coulibaly, 2010). Il fournit « *près de 70 % des protéines animales consommées par l'Ivoirien et ont l'avantage d'être meilleur marché que la viande rouge* » (K. P. Anoh, 1999, p.47).

Malheureusement, le poisson est un aliment éminemment fragile et sa durée de conservation, à l'air libre, dans les pays chauds d'Afrique, ne dépasse pas une journée ou même moins. Après cela, le poisson commence à se détériorer (CTA, 2005). D'où traditionnellement pour leur conservation, le fumage est depuis longtemps utilisé. En effet, le fumage est le procédé de traitement du poisson qui consiste à l'exposer à de la fumée provenant de la combustion de bois ou de matières végétales. Cette technique permet de stabiliser ce produit fragile qu'est le poisson, d'assurer sa conservation et d'étaler sa consommation dans le temps (M. Sainclivier, 1985 ; M. B. Diop et *al.*, 2009 ; P. Dossou-Yovo et *al.*, 2011 ; A. C. Kouakou, et *al.*, 2012).

Ainsi, le fumage constitue en Côte d'Ivoire, la première méthode de conservation de poisson (K. P. Anoh, 1998). Selon K. P. Anoh et C.Y. Koffie-Bikpo (1999, p.47), « les ressources halieutiques mises à la disposition des consommateurs ivoiriens sont fumées frais ou congelées mais dans l'ensemble, on note une prédominance du poisson fumé qui représente 60 % de l'offre contre seulement 30 % pour les produits frais ». Les données un peu plus récentes du Fonds des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 2012 révèlent que le poisson fumé représente 2/3 de la consommation des produits de la pêche (R Calmé, 20 août 2017).

Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, de plus en plus de femmes se lancent dans le fumage de poisson afin de subvenir à leurs besoins primaires et aux besoins de leurs familles (K. P. Anoh et C.Y. Koffie-Bikpo, op cit ; A. Kumassi, novembre 2020).

Cependant, les techniques de fumage traditionnelles telles que pratiquées actuellement sont nocives pour l'environnement. La consommation en bois est extrêmement importante. En effet, il faut 5 kilogrammes de cette matière pour fumer 1 kilogramme de poisson. Ainsi, là où le fumage est pratiqué, les grandes forêts de palétuvier et de mangrove sont détruites. La combustion du bois émet également des fumées qui comportent des gaz toxiques (FAO, 2012).

Dans la zone d'Abidjan, l'essence de plus en plus utilisée est l'hévéa. Le cantonnement forestier de Dabou indique que les propriétaires mettent les anciennes plantations à la disposition des producteurs de charbon et des ménages pour renouveler leur exploitation (F Souamée, 2013) La SAPH a, en 2017, abattu 18.600 T² (SIPH, 2017).

² L'activité de production de chips de bois d'hévéa à SAPH a été réalisée sur les sites d'Ousrou en début d'année, puis Bongo. Cette production a été essentiellement vendue à 92

Cependant, certains bois utilisés sont très toxiques. En effet, selon P. Ballé, cité par F. Souamée (op cit, p.12), « le bois vert de l'hévéa est toxique, au même titre que le bois bété [...]. Il s'agit principalement au niveau des substances chimiques contenues dans le caoutchouc (pour l'hévéa) et de la mansoine contenue dans le bois bété. Cette substance a été isolée par feu Professeur Frédéric Guédé Guina. C'est un poison dangereux que les Bété utilisaient pour empoisonner leurs flèches ».

Ainsi, les conséquences de cette toxicité sont perceptibles à trois niveaux à savoir l'environnement, la qualité de produits fumés et l'état de santé des utilisateurs (R. Calmé, op cit). Pour les besoins de cette étude, nous allons nous appesantir sur la dernière citée.

En effet, le fumage est un métier qui certes permet aux femmes de gagner convenablement leur vie, mais qui représente un vrai problème de santé publique. Le poisson fumé est obtenu suivant des méthodes vétustes de fumage, peu soucieuses de la préservation de l'environnement, du consommateur et surtout de la santé des acteurs. Car derrière ces poissons fumés, « il y a des femmes qui prennent de graves risques pour leur santé ».

Selon le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 55% des femmes fumeuses de poissons sont atteintes de cancers (FAO-Côte d'Ivoire, 2017).

SANIA et à SUCRIVOIRE, filiales de SIFCA, qui les utilisent comme Biomasse dans leurs chaudières, en substitution d'énergies fossiles (gaz, gasoil). Ainsi le pouvoir calorifique issu de la combustion est récupéré pour produire de la vapeur ou de l'énergie électrique. Cette vente permet ainsi d'une part, de couvrir les coûts d'abattage et de préparation de terrain, et d'autre part de réduire les émanations de CO₂ par l'arrêt de la pratique du brûlage. Les parcelles abattues sont accessibles aux populations locales pour récupérer du bois de chauffe.

En outre, au-delà des problèmes respiratoires, 30% de ces femmes ont des affections d'ORL, 17% ont des problèmes de tension artérielle, et 13% souffrent de fièvre typhoïde. De plus, 55% de ces femmes ont déclaré avoir des relations difficiles avec leur conjoint car elles n'ont pas le temps de prendre soin de leur corps (R. Calmé, idem).

Face à ces différents problèmes de santé, pourquoi les fumeuses de poissons utilisent-elles l'hévéa comme bois de chauffe ? En sont-elles conscience de son impact sur leur santé ?

Ainsi, cette étude vise à analyser les déterminants de l'utilisation de l'hévéa comme bois de chauffe et le niveau de conscience de son impact sur la santé des fumeuses de poissons à Abobodoumé.

1. Méthodologie

1.1. Type et période d'étude

Cette étude de type quantitative s'est déroulée de janvier à juin 2022 dans le quartier d'Abobodoumé de la commune d'Attécoubé.

1.2. Champ géographique

La carte 1 montre que la commune d'Attécoubé est située dans le District Autonome d'Abidjan, entre le parc national du Banco et la lagune Ebrié. Elle est limitée par les communes d'Adjamé et du Plateau à l'est, et de Yopougon à l'ouest.

Le quartier d'Abobodoumé est situé dans la commune d'Attécoubé et limité par les quartiers de Locodjoro à l'Est, à l'ouest et au sud par la lagune Ebrié, au nord par Santé (carte 2)

Carte 1 : Communes de la ville d'Abidjan (Côte d'Ivoire)

Source : BNETD-CCT

Carte 2 : Situation du quartier d'Abobodoumé (Comme d'Attécoubé)

Source : N. Aboya et al., 2017

1.3. Sujets et échantillonnage

Les enquêtés sont les femmes fumeuses de poissons. Deux sites de fumage de poissons ont été recensés à Abobodoumé comptant une soixantaine de fumeuses de poissons. Vu la taille réduite de la population cible, nous avons procédé à un échantillonnage exhaustif de la population cible. Ainsi, au total, nous avons interrogé 60 femmes.

Les principaux critères d'inclusion ont été la présence des femmes sur le lieu de l'enquête et le sexe. En effet, quelques

hommes pratiquent l'activité de fumage de poissons en aidant leurs conjointes. Ces derniers n'ont pas fait l'objet de l'enquête.

1.4. Outils de collecte et traitement des données

Un questionnaire a été administré par deux enquêteurs. Pour le traitement des données, nous avons opté pour le dépouillement informatique. A cet effet, nous avons saisi les données à l'aide du logiciel EPIDATA et fait l'analyse avec EPIDATANALYSIS.

Des fréquences et pourcentages ont été calculés et présentés soit dans des tableaux soit par des figures. Des analyses univariées et bivariées mettant en corrélation des variables ont été réalisées.

1.5. Théories

1.5.1. La théorie du producteur

Dans la production des biens ou services (les extrants, ou outputs), le producteur (fumeuse de poissons) utilise des moyens ou facteurs de production (appelés intrants, ou inputs). Le processus de transformation des inputs (poissons frais, four et bois de chauffe dans le cadre de notre étude) en outputs (poissons fumés) est appelé processus de production (M. Tenand, 2017). En effet, pour produire une quantité donnée d'output, le producteur (fumeuse de poissons) doit (généralement) payer les facteurs de production qu'il utilise dans son processus de production. Ce sont à la fois les prix des facteurs de production et la technologie de production utilisée qui déterminent les coûts de production (M. Tenand, op cit).

Dans l'analyse néoclassique, le producteur est supposé rationnel avec un comportement de maximisation sous contrainte définissant sa position d'équilibre. Sa fonction objectif est le profit. Ainsi, les décisions ou le comportement du

producteur la maximisation du profit et la minimisation de son cout de production (M. Tenand, idem)

1.5.2. La théorie de l'action raisonnée

La théorie de l'action raisonnée (en anglais, Theory of Reasoned Action) est un modèle de pensée développé par M. Fishbein et I. Ajzen (1975). Ce modèle définit les liens entre les croyances, les attitudes, les normes, les intentions et les comportements des individus. Selon ce modèle, le comportement d'une personne serait déterminé par son intention comportementale à l'adopter. Cette intention serait, quant à elle, déterminée par l'attitude de la personne et par ses normes subjectives relatives au comportement en question. M. Fishbein et I. Ajzen (op cit) définissent les normes subjectives comme étant la perception de l'individu sur le fait que la plupart des personnes qui sont importantes à ses yeux, sont d'avis qu'il devrait ou ne devrait pas effectuer le comportement en question. En résumé, on se retrouve avec une équation du type : *intention comportementale = Attitude + Normes Subjectives*.

Selon la théorie de l'action raisonnée, l'attitude d'une personne envers un comportement serait déterminée par ses croyances envers les conséquences de ce comportement multiplié par son évaluation de ces conséquences. Les croyances sont définies par la probabilité subjective de l'individu sur le fait qu'effectuer un comportement particulier va produire des résultats spécifiques. Ce modèle se base donc sur le postulat que les stimuli externes influencent les attitudes et cela en modifiant la structure des croyances de l'individu. Par ailleurs, l'intention d'effectuer un comportement est également déterminée par les normes subjectives qui sont elles-mêmes déterminées par les

croyances normatives d'un individu et par sa motivation à se plier aux normes.

M. Fishbein et I. Ajzen (idem) postulent que l'intention d'adopter ou non un comportement résulte directement d'une analyse systématique de deux types d'informations : la « dimension attitudinale » (ATT), qui peut se définir comme étant un sentiment général (favorable ou défavorable) envers le comportement, et « la norme subjective » (NS), qui est une prescription comportementale spécifique attribuée à un agent social général.

Figure 1 : Modèle standard de l'approche de l'action raisonnée (RAA, Reasoned Action Approach) (Fishbein et Ajzen, 2010)

Source : R.O. Large et al., 2018, p.114

1.5.3. Théorie de la conscience sanitaire

Développée par S. Dédy (2016) dans « Pratiques à risque pour la santé et Conscience sanitaire des populations », la théorie de la conscience sanitaire s'avère importante dans la

compréhension du comportement des populations qui impacte leur santé. Ainsi, il définit la conscience sanitaire comme *« l'estime et le souci de soi qui se manifestent dans le rapport de l'être humain à sa santé, sachant que pour tout sujet normalement constitué et socialisé, la vie est une valeur inaliénable parce que précieuse : tout être humain veille à sa santé, mais avec les ressources de son milieu. (...) Comme phénomène social total, la conscience sanitaire est objectivement mesurable dans le temps et dans l'espace, pour autant qu'elle se manifeste à travers des comportements ou conduites plus ou moins à risque. Ces conduites à risque qui s'observent à travers le monde, concernent presque tous les aspects de la vie individuelle et collective »* (S. Dédy, op cit, p.100).

Il attribue la faiblesse de la conscience sanitaire en Afrique au faible niveau de savoir général dû à la prédominance des savoirs populaires définis *« une entreprise de création de sens fondée sur des rationalités contextualisées et divergentes par rapport aux canons de la rationalité scientifique »* (R. Massé, 1995, p.231). C'est ce savoir populaire qui conditionne plus ou moins fortement *« l'attitude et les comportements des individus à l'égard de la maladie et tout particulièrement, à l'égard de la prévention. L'ignorance tue puisqu'elle induit en erreur ; à l'inverse, la connaissance sauve puisqu'elle nous fait passer du stade de la prévention instinctive à celui de la culture de la prévention »* conclut S. Dédy (idem, p.101).

La faible connaissance d'une part et la minimisation du risque couru de fait de la quête de rentabilité d'autre part conduisent

les acteurs à ignorer et adopter des comportements qui pourraient nuire voire nuisent à leur santé.

2. Résultats

2.1. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtées

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon les caractéristiques sociodémographiques

Variables	Effectif (n=60)	Pourcentage (%)
Age		
[18-25[5	8,3
[25-35[17	28,3
[35-45[13	21,7
[45 et +[25	41,7
Niveau d'instruction		
Aucun	32	53,3
Primaire	17	28,3
Secondaire	11	18,3
Supérieur	0	0,0
Ecole coranique	0	0,0
Statut matrimonial		
Célibataire	32	53,3
Concubinage	15	25,0
Mariée	8	13,3
Divorcée	1	1,7
Veuve	4	6,7
Ancienneté		

]Moins de 1 an[6	10,0
[1-5[23	38,3
[5-10[8	13,3
[10-15[8	13,3
[15 et +[15	25,0

Source : Données d'enquête, 2022

Au total, 60 femmes ont été interviewées. Il ressort que la majorité a un âge supérieur à 35 ans représentée par 38 enquêtées soit 63,4%, un niveau d'instruction bas (32 pour aucun soit 53,3% et 17 pour primaire soit 28,3%). Les statuts matrimoniaux dominants sont "célibataire" (32 soit 53,3%) et "concubinage" (15 soit 25%). Quant à l'expérience dans l'activité, la proportion [1-5 ans[est la plus élevée (23 soit 38,3%), suivie de [15 ans et +[avec 15 enquêtées soit 25%. Les proportions [5-10[et [10-15[sont en égalité parfaite avec 8 enquêtées soit 13,3%. Les moins d'un (1) an sont moins représentées avec 6 enquêtées soit 10%.

2.2. Positionnement du bois d'hévéa comme unique offre de combustibles aux fumeuses de poissons

A l'unanimité, toutes les femmes n'utilisent que le bois ou fagot comme combustibles pour le fumage de poissons (**cf. figure 1**). Ainsi, le bois d'hévéa se positionne et s'impose comme principale offre de combustibles aux fumeuses de poissons. En effet, sur un effectif de 10 vendeurs de bois de chauffe, tous ont pour principale offre l'hévéa comme bois de chauffe (**cf photo 1**).

Figure 1 : Utilisation du bois comme combustible de chauffe

Source : Données d'enquête, 2022

Figure 2 : L'hévéa comme principal bois de fumage de poisson

Source : Données d'enquête, 2022

Ainsi, la dominance du bois d'hévéa comme principale voire unique offre se positionne comme une évidence. Par conséquent, la grande majorité des femmes interrogées (98%) utilisent l'hévéa comme du bois de chauffe (**cf. photo 2 & figure 2**).

Dès lors, le choix de l'hévéa s'impose aux fumeuses de poissons (**cf. figure 3**). Ainsi, soutenait une des fumeuses de poisson : « il n'y a que le fagot d'hévéa qui est disponible » (**enquête, avril 2022**).

Photo 1 : Stock de bois d'hévéa chez KK, vendeur de bois de chauffe

Photo 2 : Une fumeuse s'activant à faire le feu avec du bois d'hévéa

Source : Photos prises par Mlle Madou Josiane, enquêteur, le 28 avril 2022

2.3. Rentabilité économique comme facteur motivant le positionnement et le choix du bois d'hévéa

Une analyse de la prédominance de l'hévéa chez les vendeurs de bois de chauffe liée en grande partie à la disponibilité en quantité de l'hévéa sur le marché s'explique aussi par la demande des femmes. En effet, le bois d'hévéa est de plus en plus disponible sur le marché des combustibles du fait de la raréfaction des autres essences liée à la déforestation galopante.

Cependant, du fait de son coût relativement plus bas que celui du bois "rouge", le bois d'hévéa se présente comme un intrant

à la production du poisson fumé plus rentable que l'usage du bois "rouge" tant pour les vendeurs que pour les femmes. En effet, les vendeurs arrivent à écouler rapidement leur stock de bois d'hévéa que celui des autres essences comme le bois "rouge" et les fumeuses arrivent à rentabiliser leur investissement. Ainsi, concluait une des fumeuses de poisson : « il n'y a que le fagot d'hévéa qui est [...] accessible en termes de coût » (**enquête, avril 2022**). Cette prééminence de rentabilité est si présente que si l'utilisation d'autres fagots, par exemple du bois "rouge" est faite par client, « c'est le client lui-même qui débourse l'argent pour l'achat [...] de bois (fagot) pour fumer le poisson » (**enquête, avril 2022**).

Figure 3 : Fondement du choix de l'hévéa comme bois de chauffe

Source : Données d'enquête, 2022

2.4. Connaissance mitigée de l'hévéa comme combustible sur la santé

Sur les 58 enquêtées qui utilisent l'hévéa comme bois de chauffe, 35 soit 58% affirment qu'il a un impact sur leur santé contre 24 soit 41% qui disent le contraire (**cf. figure 4**).

Cependant, une seule femme qui n'utilise pas le bois d'hévéa estime qu'il est « mauvais pour la santé » (**cf. figure 3**). Mais, elle partage néanmoins le même site que la majorité des autres femmes qui utilisent l'hévéa s'exposant donc à une intoxication passive.

Le rapport de cette perception d'avec le niveau d'instruction montre une quasi égalité entre le pour et le contre chez les enquêtées qui n'ont aucun niveau d'instruction. La différence commence à se percevoir chez les enquêtées ayant un niveau primaire puis secondaire respectivement avec des écarts de 4 puis 6.

Figure 4 : Impact de l'hévéa sur la santé

Source : Données d'enquête, 2022

Figure 5 : Impact de l'hévéa sur la santé croisé avec le niveau d'instruction

Source : Données d'enquête, 2022

Les différentes pathologies représentatives qu'elles ont citées sont, par ordre décroissant, la toux (23 réponses), les maux d'yeux (17 réponses) et les difficultés respiratoires (15 réponses).

Les pathologies sous évoquées sont les maux de tête, le rhume, l'anémie, le paludisme et la fatigue (**cf. figure 6**).

Figure 6 : Pathologies dues à l'effet de l'hévéa comme bois de chauffe

Source : Données d'enquête, 2022

Pour réduire cet impact, certaines enquêtées utilisent des fours traditionnels améliorés (**cf. photo 4**). Ce dispositif leur permet une fois le poisson au feu de s'en éloigner afin de réduire la durée d'exposition à la fumée et à la chaleur dégagées par le feu sans toutefois « brûler » le poisson. Néanmoins, elles s'exposent toujours à la fumée dégagée par leur feu et ceux des voisines.

Photo 3 : Four traditionnel

Photo 4 : Four

traditionnel amélioré

Sources : Photos prises par Mlle Madou Josiane, enquêteur, le 28 avril 2022

3. Discussion

3.1. Positionnement du bois d'hévéa comme principale offre de bois de chauffe

L'analyse de nos données a montré une prépondérance de l'utilisation du bois d'hévéa dans le fumage du poisson. Cette prépondérance est due d'une part à la place du bois dans les activités humaines et d'autre part de la raréfaction des autres bois de chauffe du fait de la forte déforestation. En effet, le bois a, naturellement, dominé la demande humaine de combustible pendant des centaines de milliers d'années dans la plupart des pays du monde. Même à l'heure actuelle, il est probablement juste de dire que les biocombustibles fournissent la majeure partie de l'énergie utilisée par l'homme. La nostalgie pour la vue et l'odeur du bois brûlant dans la cheminée a encouragé une certaine indulgence vis-à-vis du risque encouru devant un feu ouvert, et cela continue encore aujourd'hui.

Ainsi, une importante partie de la population mondiale, notamment dans les pays en développement, utilise le bois de feu pour la cuisson des repas et pour le chauffage. D'après les statistiques, l'énergie dégagée par les biocombustibles traditionnels représente à l'heure actuelle à peu près le dixième de la demande énergétique humaine totale (plus que la somme de l'énergie hydroélectrique et nucléaire), et les combustibles à base de bois constituent probablement les deux tiers environ de l'utilisation domestique (A. Gyre, 2013).

Dans les villes du tiers monde d'une part et dans les provinces de la RDC, d'autre part, la consommation moyenne de combustibles ligneux de plus de 80 %, cette consommation entraîne une dégradation de la forêt et de la diversité

biologique et contribue au bouleversement des conditions micro climatique par les effets de serres. Phénomène qui est défendu et combattu actuellement dans le monde tel est le cas des recommandations du sommet mondial de la terre et sur le changement climatique par les effets de serre et les recommandations du congrès forestier mondial (ANEE-RDC et Médiaterre, 2009).

En Côte d'Ivoire, le charbon de bois constitue la première source d'énergie domestique. Dans la plupart des ménages, le charbon de bois vient en supplément au gaz. Environ 400.000 tonnes de charbon de bois sont produits chaque année dont 200 à 250.000 tonnes sont consommées uniquement par la seule ville d'Abidjan. La tendance à la coupe du bois vert pour la carbonisation se répand de plus en plus (F. Souamée, op cit).

Compte tenu de la rareté des essences, due à la disparition de la forêt, il est difficile, à l'en croire, d'utiliser une seule espèce pour faire un four de charbon.

« Le Cassia siaméa, le Kroma, le teck, le colatier, le fraké, le framiré, le tali, l'hévéa, le bois bété, tout ce qu'on trouve comme bois dans les jachères, on les prend pour faire du charbon » (F. Souamée, op ci, p.12). Dans la zone d'Abidjan, *« l'essence utilisée est l'hévéa (...) [dû au fait que] les propriétaires mettent les anciennes plantations à la disposition des producteurs de charbon pour renouveler leur exploitation »* (F. Souamée, idem, p.12).

3.2. Une conscience sanitaire et environnementale difficile à mettre en œuvre face aux enjeux économiques

L'usage du feu et son corollaire de fumée dans la plupart des foyers remonte à des millénaires. En effet, « *aux environs de 400 000 ans, avec l'apparition des premiers foyers aménagés, se développe vraisemblablement autour du feu une vie sociale plus organisée. Le feu a été un formidable moteur d'hominisation. Il éclaire et prolonge le jour aux dépens de la nuit (...) Il permet de cuire la nourriture et, en conséquence, de faire reculer les parasitoses (...) Mais c'est surtout un facteur de convivialité* » (H. de Lumley, 2006, p.149). Avec une association aussi lointaine, il pourrait se révéler difficile de reconnaître les risques de la fumée de bois.

A Abidjan comme à l'intérieur du pays, nombreux sont les Ivoiriens qui apprécient le poisson braisé, le poulet braisé, l'igname, la banane, le taro. Tous ces aliments cuits en contact direct avec le feu de bois ou le charbon contiennent des éléments cancérigènes. Malheureusement, ces populations en savent peu. Les populations ont besoin du charbon de bois pour cuire les aliments surtout avec nos différentes méthodes culinaires.

Il faut retenir que les aliments les plus nocifs sont ceux qui sont directement fumés et braisés (poissons fumés et divers poulets et poissons dits « piqués ») avec du bois d'hévécia coupés verts (la pyrolyse). En effet, dans une évaluation de la teneur en cadmium, plomb et mercure avant et après fumage chez le maquereau, la sardine et le thon consommés dans la zone d'Abidjan, A.C. Kouakou et al. (2012) ont montré des augmentations significatives ($p < 0,05$) des teneurs en Cd et en Pb après fumage. Cette étude a révélé que la technique utilisée pour le fumage des poissons amplifie significativement le taux en cadmium (Cd) et plomb (Pb), et diminue celui du mercure (Hg), dont l'explication réside dans le matériel de fumage utilisé

par les fumeuses mais aussi par le phénomène de la bioaccumulation.

Ces résultats ont été confirmés par l'étude de U.Y. Monney et *al.* (2020) qui ont évalué la teneur en cadmium, plomb et mercure avant et après fumage chez trois espèces de poisson à forte consommation dans la zone d'Abidjan.

Dans les familles pauvres des pays en développement, le bois, le charbon de bois et d'autres combustibles solides (résidus agricoles et charbon principalement) sont souvent brûlés dans des feux ouverts ou des fourneaux inefficaces. Suite à la combustion incomplète, se dégagent dans l'environnement domestique de petites particules et d'autres éléments reconnus comme étant nuisibles pour la santé humaine. Cependant, les connaissances actuelles ne permettent pas de faire la distinction entre les effets sur la santé de la fumée émanant de différents types de biomasse (A. Gyre, *op cit*).

Bien qu'aucune enquête à grande échelle statistiquement représentative n'ait été menée, des centaines de petites études réalisées dans le monde entier dans des situations locales typiques ont montré que ces fourneaux produisent dans la maison de fortes concentrations de petites particules – normalement de 10 à 100 fois les niveaux à long terme préconisés par l'Organisation mondiale de la santé dans ses directives, révisées récemment, sur la qualité de l'air pour la protection de la santé (OMS, 2005).

Malgré l'imprécision de la mesure, plusieurs effets sur la santé ont été observés à maintes reprises auprès des ménages qui utilisent des biocombustibles, lesquels, dans la majorité des cas, comprennent du bois ou consistent entièrement en bois. On constate notamment les effets comme les infections aiguës des

voies respiratoires inférieures (pneumonie) chez les enfants en bas âge, principal responsable de la mortalité infantile mondial et maladie causant la plus grande perte d'années de vie du monde et une maladie respiratoire obstructive chronique, comme la bronchite chronique et l'emphysème, chez les femmes adultes qui ont cuisiné de nombreuses années sur des fourneaux à combustible solide sans ventilation.

Les résultats indiquent que l'emploi de combustibles solides pourrait être la cause de 800 000 à 2,4 millions de morts prématurées chaque année. Une comparaison des « meilleures » estimations des facteurs de risque examinés place l'emploi de combustible solide au dixième rang environ des principaux risques sanitaires mondiaux en termes de perte potentiellement évitable d'années de vie. Les biocombustibles sont responsables de 95 pour cent environ de ce total – mais le risque lié spécifiquement au bois de feu et au charbon de bois est inconnu (K.R. Smith et al, 2004 ; 2005 ; 2006).

Il a été observé, dans un certain nombre d'autres études, que l'emploi de biocombustibles est associé à la tuberculose, à la cataracte, au faible poids à la naissance de bébés de mères exposées enceintes, et à d'autres états pathologiques.

En 2006, le Centre International de Recherche sur le cancer (CIRC) a passé en revue les preuves au niveau mondial et classé la fumée dégagée par le biocombustible domestique comme agent cancérigène humain probable, tandis que la fumée du charbon était répertoriée comme agent cancérigène humain prouvé (Straif et Monograph Working Group du CIRC, 2006).

M. Ballé Pity, ex-Directeur général du Centre technique forestier tropical de Côte d'Ivoire cité par F Souamée (op cit, p.12), a révélé que

« le bois vert de l'hévéa est toxique (...) Il s'agit principalement au niveau des substances chimiques contenues dans le caoutchouc (pour l'hévéa). [Ainsi] Il faut retenir que les aliments les plus nocifs sont ceux qui sont directement fumés et braisés (poissons fumés et divers poulets et poissons dits "piqués" avec du bois d'hévéa coupés verts (la pyrolyse) ».

Dans cette même enquête, F Souamée (idem) a, également, montré comment la rentabilité économique a pris le pas sur le risque sanitaire encouru. En effet, les récits de dame Koffi Akissi Virginie, vendeuse de poisson braisé depuis 3 ans, dans les environs de la mairie de Yopougon, démontre ce fait. Cette dernière pense que :

« plus le feu est intense, vite le poisson cuit et peut faire beaucoup de bénéfiques. (...) "Quand tu dis on peut tomber malade, c'est vrai mais, nous on ne sait pas tout ça. Des fois, quand je suis couchée, ma tête me fait très mal. Mais après ça passe. Cette affaire de cancer fait peur. Mais, si on ne fait pas ça on va manger quoi et comment allons-nous mettre nos enfants à l'école ?". La flamme fait monter la fumée. Celui de dame Akissi qui reconnaît que le métier est difficile, mais, qui refuse d'admettre que plus le feu est fort, cela peut transmettre le cancer. Une révélation la met hors d'elle et nous invite à quitter son box. (...) "Quittez devant mon poisson. C'est ce que je fais pour nourrir mes enfants. Allez-y là-bas avec vos mensonges", lance dame Akissi très en colère » (F Souamée, *ibid*, p.12).

Comme nous l'avons constaté, aucune femme fumeuse ne souhaite travailler à perte. Par conséquent, tout choix qui se fait au sein de l'exploitation est le fruit de longues réflexions basées

sur des logiques orientées vers la productivité et la rentabilité. Ainsi, le relevait J. Coenen-Huther (2015, p.137),

« dans un état émotionnel qu'il n'est guère possible de traduire en raisons bien élaborées, mais qui peut donner lieu quand même à une séquence comportementale parfaitement cohérente, impliquant une relation logique entre buts et moyens. »

Parallèlement aux problèmes de santé, les techniques de fumage traditionnelles telles que pratiquées actuellement par les fumeuses de poissons sont nocives pour l'environnement. La consommation en bois est extrêmement importante. En effet, il faut 5 kilogrammes de cette matière pour fumer 1 kilogramme de poisson. Ainsi, là où le fumage est pratiqué, les grandes forêts de palétuvier et de mangrove sont détruites. La combustion du bois émet également des fumées qui comportent des gaz toxiques relevait R. Calmé (op cit).

Conclusion

Le poisson demeure l'une des denrées alimentaires les plus consommées mais très périssable. Divers procédés ont été adoptés pour assurer sa conservation. Le fumage de poisson fait partie de ces procédés de conservation qui est très utilisé dû à l'insuffisance des structures de conservation dans les zones de débarquement d'une part et le goût prononcé de l'Ivoirien pour le poisson traité par fumage d'autre part (K. P. Anoh et C.Y. Koffie-Bikpo, op cit). Cette activité qui est généralement réalisée par les femmes dans la chaîne de production du poisson, nécessite une grande quantité de biomasse due à la méthode traditionnelle utilisée. Par

conséquent, avec la déforestation galopante, le bois d'hévéa se positionne comme le principal recours du fait de la rentabilité révélée tant par l'offre (vendeurs de bois de chauffe) que de la demande (fumeuses de poissons) dans le processus de production du poisson fumé. Ainsi, la logique de rentabilité l'emporte sur les risques sanitaires encourus par les femmes fumeuses de poissons. La méconnaissance et l'ignorance du risque sanitaire et la quête de rentabilité s'avèrent l'emporter sur la conscience sanitaire.

Dès lors, la question de la rentabilité économique guide constamment le choix des acteurs dans les modèles de production comme c'est le cas du fumage de poisson. Ce qui fait de cette activité un fait social complexe où la rentabilité économique prend le dessus sur la conscience sanitaire.

In fine, les méthodes vétustes de fumage du poisson observées sont peu soucieuses de la préservation de l'environnement et surtout de la santé des acteurs.

Références bibliographiques

ABDOULLAHI Hissein O., TAPSOBA François, GUIRA Flibert, ZONGO Cheikna, ABAKAR Lawane Idriss, TIDJANI Abdelsalam et SAVADOGO Aly, 2018, « Technologies, qualité et importance socioéconomique du poisson séché en Afrique. Synthèse », *Revue des Sciences et de la Technologie*, N°37, pp.49-63

ABOYA Narcisse, KOUMAN Koffi Mouroufié & ZRAN Gonkanou Marius, Sep. 2017, « Variabilité des zones de pêche en lagune Ebrié dans le secteur d'Abobo-Doumé [Variability of fishing areas in the lagoon Ebrié to Abobo-Doumé] », *International*

Usage et impact de l'hévéa comme bois de chauffe KAMBE K. Y.

Journal of Innovation and Applied Studies Vol. 21, No. 2, pp. 202-208, ISSN 2028-9324, <http://www.ijias.issr-journals.org>

Agence Ecofin, 2020, *Dans l'univers des fumeuses de poisson d'Abidjan : Fabriquer des fumoirs pour poissons*, Abidjan.

ANGAN Narcisse, « Fumage de poissons/FAO : 55% des fumeuses de poissons sont atteintes de cancers », *Fratmat.info*, Abidjan

ANOH Kouassi Paul, 1998, *Contribution à l'étude du réseau de distribution des ressources halieutiques marines en Côte d'Ivoire*, Thèse 3^e cycle de géographie, Université de Côte d'Ivoire, faculté des arts et sciences humaines, département de géographie, 323p.

ANOH Paul, KOFFIE-BIKPO Céline Yolande, 1999, « Le rôle des femmes dans les communautés de pêcheurs-artisans de l'agglomération d'Abidjan : le cas de Vridi-Zimbabwe », *Cahiers Nantais, Géographie ivoirienne*, n°51, pp.47-60; doi : <https://doi.org/10.3406/canan.1999.1238>

Association Nationale pour l'Evaluation Environnementale (ANÉE-RDC) et Méditerranée, 2009, *Les impacts de la production, la commercialisation et consommation de bois de feu et charbon de bois sur la Qualité de vie, la Santé humaine et la Diversité Biologique et changement climatique en Afrique*, Kinshasa, République du Congo

Atmo, 2018, *Barbecue, qualité de l'air et santé*, Auvergne-Rhône-Alpes, France

CALME Roger, 23 août 2017, « Fumeuse de poisson, un métier à risque pour la santé et l'environnement », *AMINA Mag*, <https://www.amina-mag.com/fumeuse-de-poisson-metier-a-risque-sante-environnement/#:~:text=Selon%20le%20Fonds%20des%20Nations,sont%20atteintes%20de%20troubles%20respiratoires.>

COENEN-HUTHER Jacques, 2015, *Quel avenir pour la théorie sociologique ?*, Paris, L'Harmattan, « Logiques sociales », 242 p.

COULIBALY Rébecca, 2010, *Analyse de la contribution de la pêche à l'économie ivoirienne*, UFRSEG, Mémoire de DESS, Université de Cocody / Abidjan, Côte d'Ivoire, 34p.

DE LUMLEY Henry, 2006, « Il y a 400 000 ans : la domestication du feu, un formidable moteur d'hominisation », *Elsevier SAS*, Edition Elsevier, *Comptes rendus Palevol*, Vol. 5, N°1-2, pp.149–154, [Disponible sur] <http://france.elsevier.com/direct/PALEVO>, doi:10.1016/j.crpv.2005.11.014

DEDY Seri, 2016, « Pratiques à risque pour la santé et conscience sanitaire des populations en Afrique subsaharienne : cas de la Côte d'Ivoire », *Cahier Santé Publique*, Vol. 15, n°2, pp.90-102

DIOP Michel Bakar, DESTAIN Jacqueline, THONART Philippe, DUBOIS-DAUPHIN Robin, TINE Emmanuel, 2009, « La conservation du poisson au Sénégal : utilisation d'une souche locale de *Lactococcus lactis* », *Cah Agric*, Vol.18, N°4, pp.337-42

DOSSOU-YOVO P., JOSSE ROGER G., BOKOSSA I. & PALAGUINA I., 2011, "Survey of the improvement of fish fermentation for

lanhouin production in Benin", *Afr J Food Sci*, vol.5, N°17, pp.878-83, <https://doi.org/10.1684/agr.2009.0318>

Environment Australia, 2002, *Emissions from domestic solid fuel burning appliances*. Technical Report N°5, Parkes, Australie, Disponible sur Internet : www.deh.gov.au/atmosphere/airquality/publications/report5

EZZATI Majid, LOPEZ Alan D., RODGERS Anthony, VANDER HOORN S., MURRAY Christopher J.L et Comparative Risk Assessment Collaborative Group, 2002, "Selected major risk factors and global and regional burden of disease", *Lancet*, N°360, pp.1347-1360.

FAO Côte d'Ivoire, 2017, *Réduction de l'impact environnemental et sanitaire des techniques de fumage traditionnel en Côte d'Ivoire*, Représentation FAO, Abidjan

FINE Philip M., CASS Glen R. & SIMONEIT Bernd RT, 2001, "Chemical characterization of fine particle emissions from the fireplace combustion of woods grown in the southern United States", *Environmental Science and Technology*, N°36, pp.1442-1451, doi: 10.1021/es001466k.

FISHBEIN Martin A. & AJZEN Icek, 1975, *Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory and research*, Reading, MA, Addison Wesley.

FISHBEIN Martin A. et AJZEN Icek, 2010, *Predicting and changing behaviour: the reasoned action approach*, Routledge, Londres.

GYRE Alain, 30 juillet 2013, « Biocombustible : le charbon de bois nuit à la santé », *La Gazette*, Paris, France

Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ), 19 juin 2015, La combustion du bois et du charbon, quels sont les enjeux sanitaires pour l'Europe et l'Amérique du Nord?, *Bulletin d'Information en santé environnementale (BISE)*, [Disponible sur] www.euro.who.int/fr/publications/abstracts/residential-heating-with-wood-and-coal-health-impacts-and-policy-options-in-europe-and-north-america

KOUAKOU Amenan Clémentine, CISSE M., KOSSONOU E., BROU KD., Marcellin KD. & MONTET Didier, 2012, "Identification of yeasts associated with the fermented fish, adjuévan, of Ivory Coast by using the molecular technique of PCR-denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE)", *Afr J Microbiol Res.*, vol.6, N°19, pp.4138-4145

KUMASSI Ange, lundi 16 novembre 2020, « Vridi/Marché aux poissons fumés : Les fumeuses demandent de l'assistance », *Fratmat.info*, n°16770, Abidjan

LARGE Rudolf O., MERMINOD Nathalie, PACHE Gilles, RADIG Ann-Kathrin, 2018, « L'utilisation du modèle de l'action raisonnée en logistique : état de l'art et avenues de recherche », *Management & Avenir, Management Prospective Ed.*, Vol.8, N° 106, pp.107-131, DOI 10.3917/mav.106.0107

MASSE Raymond, 1995, *Culture et santé publique. Les contributions de l'anthropologie à la prévention et à la promotion de la santé*, Montréal, Paris, Casablanca, Gaëtan Morin édition, 494p.

MENDIL Durali, DEMIRCI Zafer, TUZEN Mustafa & SOYLAK Mustafa, 2010, "Seasonal investigation of trace element contents in commercially valuable fish species from the Black sea, Turkey", *Food and Chemical Toxicology*, vol.48, N°3, pp.865-70

MONNEY Urbain Yapo, DIABY Vandjiguiba, AKE Yolande Assi, SANOGO Isiaka, YAPO Adou Francis et DJAMA Joseph Allico, 2020, « Evaluation de la teneur en cadmium, plomb et mercure avant et après fumage chez trois espèces de poisson à forte consommation dans la zone d'abidjan, Côte d'Ivoire », *Rev. Ivoir. Sci. Technol.*, N°36, pp.253-266, ISSN 1813-3290, <http://www.revist.ci>

Organisation mondiale de la santé (OMS), 2005, *WHO air quality guidelines global update 2005*, Copenhague, Danemark, Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, [Disponible sur] Internet: www.euro.who.int/Document/E87950.pdf

SAINCLIVIER Marcel, 1985, « L'industrie alimentaire halieutique. Deuxième volume : des techniques ancestrales à leurs réalisations contemporaines », *Bulletin Scientifique et Technique de l'Ecole nationale supérieure agronomique et du Centre de recherches de Rennes*, vol.2, pp.366-XLV.

SMITH Kirk R, Bruce N. et Arana B., 2006, *The Guatemala air pollution intervention trial (RESPIRE). Rapport présenté à la conférence annuelle de la Société internationale d'épidémiologie environnementale*, Paris, France, 2-6 septembre.

SMITH Kirk R, Mehta S. et Maeusezahl-Feuz, M, 2004, "Indoor smoke from household solid fuels", dans M. Ezzati A., Lopez A., Rodgers S., Vander Hoorn et Murray C., éd. *Comparative* 120

quantification of health risks: global and regional burden of disease due to selected major risk factors, pp.1435-93, Genève, Suisse, OMS.

SMITH Kirk R., ROGERS J. & COWLIN, SC, 2005, *Household fuels and ill-health in developing countries: what improvements can be brought by LP gas (LPG)?* Paris, France, World LP Gas Association & Intermediate Technology Development Group.

SOUAMEE Fatime, 9 février 2013, « Poisson braisé, poulet braisé, choukouya... : Attention, le charbon de bois de fumage tue », *LG Infos*, N°359.

STRAIF K. & Monograph Working Group du CIRC, 2006, "Carcinogenicity of some indoor pollutants: emissions from household combustion of coal, household combustion of biomass fuel, and high-temperature frying", *Lancet Oncology* (Sous presse).

Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA), 2005, *Poisson fumé : Méthodes traditionnelles á revoir. Programme de radio rurale 05/5*, CTA , Wageningen, The Netherlands, <https://hdl.handle.net/10568/59630>

TENAND Marianne, 2017, *La théorie du producteur Microéconomie 1*, Département d'´économie ENS

TUZEN Mustafa, 2003, "Determination of heavy metals in fish samples of the middle Black Sea (Turkey) by graphite furnace atomic absorption spectrometry" *Food Chemistry*, 80, p.119-123

Usage et impact de l'hévéa comme bois de chauffe KAMBE K. Y.

World Fish Centre (WFC), 2005, Le poisson et la sécurité alimentaire en Afrique, Egypte, 2p.